

MEXANIK ISHLOV BERISH UCHUN QOLDIRILGAN QO'YIMLARNI ANALITIK YORDAMIDA HISOBLASH

Muxtorov Abdumajidxon Murodxon o'g'li

abdumajidmuxtorov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560086>

Abstract, Biz tanlab olgan detal 16П32108–sonli “kopir” deb nomlanib, u mashinasozlik ishlab chiqarish sanoatida: metallarga kesib ishlov beruvchi 1616 П tokarlik vintqirgish dastgohining uzatmalar qutisida surish limbasini 0 nuqtaga sozlash uchun xizmat qiladi.

Kopir detali tokarlik dastgohining support qismida joylashadi. U ichki sirti orqali supporting Vinti bilan, ustki sirti orqali Kopir detali xalqa detali va podshipnik orqali tutashtiriladi. Torets yuzalari markaziy o'qqa nisbatan perpendikulyarligini ta'minlanadi va bir tomoniga uporniy podshipnik bilan va ikkinchi torets yuzadagi uchta rezbali teshik orqali support limbasi mahkamlanadi.

1) $\varnothing 35h7$ bo'lgan B yuza uchun qoldirilgan qo'yim miqdori va fazoviy chetlanish miqdorlarini hisoblaymiz.

Detal tayyorlash uchun hom ashyo issiq holda prokat usuli bilan olingan, yuza g'adur-budurligi Ra1.25 mkm ga teng. Texnologik jarayon $\varnothing 35h7$ bo'lgan B yuzaga qora va 1 o'tishda toza ishlov beriladi va sirt yuzalari tokarlik qora kesish yo'li bilan yo'niladi.

$$2 \cdot Z_{i \min} = 2(RZ_{i-1} + T_{i-1} + \sqrt{\rho_{i-1} + \varepsilon_i^2})$$

Bizning holatda zagatovka uchun yuza tozaligi (Rz) hamda chetki chetlanishlar miqdori T quyidagicha ([3], 4.3-j, 63-bet)

$$Rz=150, T=250$$

Jami o'lchamdan og'ish miqdori markazsiz ishlov berilganda ([3], 4.7- j. 67-bet) quyidagicha bo'ladi.

$$\rho_3 = \sqrt{\rho_{cm}^2 + \rho_{kor}^2}$$

Bu yerda: [3], 4.8- j, 71- betga asosan, $\Delta_k=0.5$

$$\rho_{kop} = \Delta_k \cdot l = 0.5 \cdot 133 = 66.5 \text{ mm};$$

$$\rho_{cm} = \sqrt{\frac{\delta_B^2}{2} + \frac{\delta_\Gamma^2}{2}}$$

$$\rho_{cm} = \sqrt{\left(\frac{200}{2}\right)^2 + \left(\frac{200}{2}\right)^2} = 140 \text{ mkm}$$

$$\rho_3 = \sqrt{66.5^2 + 140^2} = 155 \text{ mkm}$$

Detalga mexanik ishlov berishdagi xatoliklar yig'indisini o'rtacha qiymati

(ε_i^2) quyidagicha hisoblanadi. (74-bet)

$$\varepsilon_y = \sqrt{\varepsilon_6^2 + \varepsilon_{3ar}^2}$$

Mexanik ishlov berishda bazalash xatoligi ε_6 quyidagicha hisoblanadi (4.10-j, 77-bet)

Mexanik ishlov berishdagi maxkamlash xatoliklari yig'indisi (4.10-j, 77-bet)

$$\varepsilon_6 = 100 \text{ mkm}$$

$$\varepsilon_m = 370 \text{ mkm}$$

$$\varepsilon_y = \sqrt{\varepsilon_6^2 + \varepsilon_m^2} = \sqrt{100^2 + 370^2} = 383 \text{ mkm}$$

Zagatovka uchun qo'yim miqdori:

$$2 \cdot Z_i = 2(100 + 370 + \sqrt{299^2 + 383^2}) = 2 \cdot 956$$

Dastlabki qora ishlov berishdan keyingi qoldiq chetlanish:

$$\rho_1 = 0,06 \cdot 486 = 29 \text{ mkm}$$

Toza ishlov berishdan keying qoldiq chetlanish:

$$\rho_2 = 0,04 \cdot 1010 = 19 \text{ mkm}$$

Qora ishlov berish uchun minimal qo'yim miqdori

$R_z = 50 \text{ mkm}$, $T = 50 \text{ mkm}$ ([3], 4.3- j, 63-bet) da,

$$2Z_{min} = 2(50 + 50 + 29) = 2 \cdot 129 \text{ mkm} = 0.258 \text{ mm}$$

Toza ishlov uchun minimal qo'yim miqdori.

$R_z = 30 \text{ mkm}$, $T = 30 \text{ mkm}$ ([3], 4.5- j, 64- bet) da

$$2Z_{min} = 2(30 + 30 + 19) = 2 \cdot 79 \text{ mkm} = 0.158 \text{ mm}$$

Dopusklarni belgilaymiz (Косилова II том, 441-б, 2-ж)

$\delta_1 = 100 \text{ mkm}$. Toza ishlov uchun

$\delta_2 = 390 \text{ mkm}$. Qora ishlov berish uchun

$\delta_{3ar} = 1000 \text{ mkm}$. Zagatovka uchun

Hisobiy o'lchamlarini aniqlaymiz (d_x). Buning uchun detalning chizmada ko'rsatilgan o'lchamiga yuqorida hisoblangan qo'yim miqdorlarini qo'shish yo'li bilan zagatovkaning o'lchamlari d_x ni xisobini chiqaramiz.

$$d_{x1} = 35.135 + 0.158 = 35.290 \text{ mm}$$

$$d_{x2} = 35.290 + 0.258 = 35.550 \text{ mm}$$

$$d_{x3ar} = 35.55 + 1.9 = 36.45 \text{ mm}$$

Har bir texnologik jarayon uchun eng katta o'lchamlarni har bir o'lcham uchun berilgan joizlik maydonlarini qo'shish yo'li bilan aniqlaymiz.

$$d_{max1} = 35.025 + 0.1 = 35.125 \text{ mm}$$

$$d_{max2} = 35.125 + 0.39 = 35.5 \text{ mm}$$

$$d_{max3ar} = 35.5 + 1.0 = 36.5 \text{ mm}$$

Qo'yimlarning royonli -(предельные значения) miqdorlarini quyidagicha

aniqlaymiz.

$$2Z_{max 1} = 35.5 - 35.125 = 0,475 \text{ mm} = 475 \text{ mkm}$$

$$2Z_{max 2} = 36,5 - 35.5 = 1 \text{ mm} = 1000 \text{ mkm}$$

$$2Z_{min 1} = 35.125 - 35.025 = 0.125 \text{ mm} = 125 \text{ mkm}$$

$$2Z_{min 2} = 35.5 - 35.025 = 0.475 \text{ mm} = 475 \text{ mkm}$$

Nominal qo'yimni zagatovkaning joizlik maydonini joylashishini xisobga olgan holda aniqlaymiz.

$$Z_{nom} = Z_{min} + H_{zag} - H_{det} = 625 + 1000 - 25 = 1600 \text{ mkm}$$

$$d_{nom} = 35.035 + 1.6 = 37$$

Bu yerda: Z_{min} - umumiy minimal qo'yim;

H_{zag} va H_{det} - zagatovka va detalning pastki chetlanishlari.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Горбачевич А.Ф, Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроение. М.: Высшая школа, 1983-256 б.
2. Tojiboyev, R. K., & Muxtorov, A. M. O. G. L. (2021). AVTOOYNA ISHLAB CHIQRISHDA OYNAKLARNI VAKUURLASH TURLARI VA ULARDA ISHLATILUVCHI VAKUUM XALQALAR KONSTRUKSIYASI. *Scientific progress*, 2(1), 681-686.
3. Muxtorov, A. M. O. G. L., Turg'Unbekov, A. M. O. G. L., & Maxmudov, A. A. (2022). AVTOMOBIL OLD OYNAKLARINI VAKUURLASH JARAYONIDA VAKUURLASH TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 93-102.
4. Muxtorov, A. M. O. G. L., & Turg, A. M. O. G. L. (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. *Scientific progress*, 2(6), 1503-1508.
5. Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon O'G'Li, Turg'Unbekov, Axmadbek Maxmudjon O'G'Li, & Maxmudov, Abdulrasul Abdumajidovich (2022). AVTOMOBIL OLD OYNAKLARINI VAKUURLASH JARAYONIDA VAKUURLASH TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (3), 93-102.
6. Юсупов С. М. и др. Композицион материалларни борлаш //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 4.
7. Юсуфжонов О. Ғ., Ғайратов Ж. Ғ. Штамплаш жараёнида ишчи юзаларни ейилишга бардошлилигини оширишда мойлашни аҳамияти //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 962-966.
8. Djurayev A., Yuldashev K. Dynamics of the Screw Conveyor for Transportation and Cleaning of Fiber Material //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 8557-8566.

9. Юсупов С. М. и др. Ў.(2021). КОМПАЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ БОРЛАШ //Scientific progress. – Т. 1. – №. 4.
10. Otabek G'Ayratjon O'G'Li Yusufjonov SHTAMPLARNI TA'MIRLASH USULLARI TAHLILI // Scientific progress. 2021. №1
11. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Hojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). SIEMENS NX 12.0 DASTURI YORDAMIDA RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN TEXNOLOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASH. Scientific progress, 1 (6), 397-401.
12. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Hojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN DETALLARGA ISHLOV BERISH DASTURINI ISHLAB CHIQUISH. Scientific progress, 2 (1), 11-17.
13. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 435-449.
14. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Axmadbek Makhmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 1035-1045.
15. I.O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg'Unbekov, & S. S. Nurmatova (2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO'YICHA OLIV BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Scientific progress, 2 (7), 78-82.
16. Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. Scientific progress, 2 (1), 4-10.
17. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Akhmadbek Makhmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.
18. Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли, & Сирожидинов, Жўрабек Равшанжон Ўғли (2022). ДЕТАЛ ЮЗАЛАРИНИ АЗОТЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ҲАМДА ИШЛАШ УНУМИНИ ОШИРИШ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 847-856.
19. Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon O'G'Li, Turg'Unbekov, Akhmadbek Makhmudjon O'G'Li, & Makhmudov, Abdulrasul Abdumajidovich (2022).

- AVTOMOBIL OLD OYNAKLARINI VAKUURLASH JARAYONIDA VAKUURLASH TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (3), 93-102.
20. Юсуфжонов, Отабек Ғайратжон Ўғли, Рўзалиев, Хожиакбар Шермамад Ўғли, & Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли (2022). ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНЕРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (4), 528-540.
21. Мухторов А.М., Турғунбеков А.М. Исследование работоспособности дорожных фрез в условиях эксплуатации // *Universum: технические науки* : электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13633> (дата обращения: 07.05.2022).
22. Muxtoraliyeva, R. M., Nosirjonovich, O. Z., & Zafarjonovich, M. J. (2020). Use of graphics computer software in the study of the subject "Drawing and engineering graphics". *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 83-86.
23. Aminjanovich, U. J., Akhmadjonovic, A. S., & Mukhtoralievna, R. M. (2021). An Effective Cleaner of Raw Cotton from Fine Trash Particles. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(06), 47-50.
24. Mamajonovich, K. A., Eraliyevna, T. Z., & Mukhtaraliyevna, R. M. (2020). Box curve (curl) of fan casing. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 604-607.
25. Хусанбоев, А. М., Абдуллаева, Д. Т., & Рустамова, М. М. (2021). Деление Произвольного Тупого Угла На Три И На Шесть Равных Частей. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(12), 52-55.
26. Холмурзаев Абдирасул Абдураходович, Алижонов Одилжон Исакович, Мадаминов Жавлонбек Зафаржонович, & Каримов Равшанбек Хикматуллаевич (2019). Эффективные средства создания обучающих программ по предмету «Начертательная геометрия». *Проблемы современной науки и образования*, (12-1 (145)), 79-80.
27. Дона Тошматовна Абдуллаева, Равшан Хикматуллаевич Каримов, & Мунаввар Омонбековна Умарова (2021). МАКТАБ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЧИЗМАЧИЛИК ФАНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА БИЛИМ БЕРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Scientific progress*, 2 (1), 323-327.
28. Усманов Джасур Аминович, Каримов Равшан Хикматуллаевич, & Полотов Каримжон Куранбаевич (2019). Технологическая оценка

- работы четырехбарабанного очистителя. Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)), 40-42.
29. Валихонов, Д. А. У. Алишер Ахмаджон Угли Ботиров, Зухриддин Носиржонович Охунжонов, & Равшан Хикматуллаевич Каримов (2021). ЭСКИ АСФАЛЬТО БЕТОННИ КАЙТА ИШЛАШ. Scientific progress, 2(1), 367-373.
30. Ilhom Olimjonovich Ergashev, Rustam Jaxongir O'G'Li Karimov, Ravshan Hikmatullayevich Karimov, & Salimaxon Sobirovna Nurmatova (2021). KOLOSNIK ALMASHINUVCHI MASHINASI ELEMENTI EGILISHINING NAZARIY TADQIQOTLARI. Scientific progress, 2 (7), 83-87
31. Ravshan, K., & Nizomiddin, J. (2020). Increasing efficiency of production of machine parts using a combined blade tool. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 445-448.
32. Усманов Джасур Аминович, Каримов Равшан Хикматулаевич, & Полотов Каримжон Куранбаевич (2019). Технологическая оценка работы четырехбарабанного очистителя. Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)), 40-42.